

SOCIAL SCIENCES

РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Бакиров Е.А.

*докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Казахстан*

THE ROLE OF LEADERSHIP IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PUBLIC SERVICE

Bakirov E.

*Doctoral candidate of the DBA program Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается роль лидерства в управлении человеческими ресурсами на государственной службе Республики Казахстан. Проведён сравнительный анализ основных теорий лидерства и их применимости в публичном секторе, включая трансформационное, ситуационное, служащее и распределённое лидерство. Особое внимание уделено казахстанской практике, где институциональные ограничения и культурные традиции усиливают авторитарные модели, однако текущие реформы и цифровизация создают предпосылки для перехода к более современным лидерским подходам. Лидерство в данном контексте анализируется как стратегический инструмент формирования человеческого капитала, повышения эффективности государственной службы и укрепления общественного доверия. Сделан вывод о необходимости институционализации программ лидерского развития и интеграции лидерских компетенций в систему управления кадрами.

Abstract

This article examines the role of leadership in human resource management within the public service of the Republic of Kazakhstan. It provides a comparative analysis of key leadership theories and their applicability to the public sector, including transformational, situational, servant, and distributed leadership. Particular emphasis is placed on the Kazakhstani context, where institutional constraints and cultural traditions reinforce authoritarian models, yet ongoing reforms and digitalisation create the prerequisites for adopting more modern leadership approaches. Leadership is analysed as a strategic instrument for developing human capital, improving public service effectiveness, and strengthening public trust. The study concludes that institutionalising leadership development programmes and integrating leadership competencies into HR management are essential for sustainable reform.

Ключевые слова: лидерство, государственная служба, управление человеческими ресурсами, Казахстан, трансформационное лидерство, служащее лидерство, цифровизация.

Keywords: leadership, public service, human resource management, Kazakhstan, transformational leadership, servant leadership, digitalisation.

1. Введение

Лидерство в системе государственной службы рассматривается как один из ключевых факторов, влияющих на эффективность управления человеческими ресурсами и результативность государственного аппарата в целом. В современных условиях усиливающейся конкуренции между странами за человеческий капитал, быстрого технологического развития и роста запросов общества к качеству государственных услуг именно лидерские качества руководителей и управленческие практики, основанные на принципах лидерства, становятся определяющими для повышения эффективности работы государственных органов. Мировая практика свидетельствует о том, что лидерство в государственном секторе выходит за рамки традиционного администрирования и связано с формированием стратегического видения, умением мотивировать сотрудников, развивать их потенциал и обеспечивать адаптивность организации к изменениям.

Лидерство трактуется не только как совокупность личностных качеств руководителя, но и как институциональный механизм, позволяющий выстраивать продуктивную организационную культуру, снижать риски сопротивления изменениям и стимулировать инновации.

Для Казахстана данная тема имеет особую значимость. Государственная служба переживает этап глубоких трансформаций, направленных на повышение её эффективности, прозрачности и ориентации на общественные интересы. Наряду с формированием профессионального корпуса государственных служащих особое внимание уделяется вопросам мотивации, развития кадрового потенциала и внедрения цифровых технологий. Однако без соответствующих лидерских практик данные процессы рискуют оставаться формальными, не достигая желаемого эффекта в изменении управленческой культуры и повышении доверия общества к институтам государства.

Необходимость анализа роли лидерства в управлении человеческими ресурсами в системе государственной службы Казахстана обусловлена не только теоретическим интересом, но и практической потребностью в поиске оптимальных управленческих моделей. Научная и прикладная значимость исследования заключается в выявлении институциональных особенностей, сопоставлении международного опыта и казахстанской практики, а также в определении перспективных направлений трансформации лидерских моделей в условиях реформ государственного управления.

2. Концептуальные подходы к лидерству и их применимость в системе государственной службы

Лидерство как управленческая категория прошло эволюцию от трактовки в терминах индивидуальных качеств к пониманию его как институционального и процессного феномена, что особенно важно для государственной службы, где эффективность управленческих решений определяется не только компетенциями отдельного руководителя, но и рамками институциональной среды.

Первыми значимыми попытками осмыслить лидерство стали теории «великих личностей», восходящие к Т. Карлейлю, который утверждал, что история создаётся выдающимися личностями [1]. Данный подход подчёркивал исключительную роль врождённых качеств лидеров, однако его ограниченность очевидна в контексте государственной службы, где институциональные правила и нормативные ограничения сужают пространство для «героического» лидерства.

Серьезный сдвиг произошёл с развитием поведенческих теорий К. Левина, Р. Липпита и Р. Уайта, где внимание было перенесено на стили руководства: авторитарный, демократический и либеральный [2]. Для госслужбы, характеризующейся строгой регламентацией, их работы позволяют понять, что авторитарный стиль может обеспечивать дисциплину и контроль, но снижает инициативность, тогда как демократический стиль способствует вовлечённости, хотя требует большей зрелости организации. Ситуационный подход П. Херси и К. Бланшара усилил прикладную значимость лидерских концепций. Их модель показала, что эффективность руководителя определяется умением адаптировать стиль управления к уровню готовности и компетенций сотрудников [3]. В условиях государственной службы Казахстана, где в аппарате одновременно присутствуют опытные специалисты и новые кадры, этот подход особенно ценен для понимания необходимости гибкости руководителя.

Наиболее заметное влияние на современное понимание лидерства оказала концепция трансформационного лидерства, разработанная Дж. Бёрном, а затем детализированная Б. Бассом и Б. Аволио [4]. Они разграничили транзакционный подход, основанный на обмене «задача – вознаграждение», и трансформационный, формирующий ценностные ориентации, мотивацию и вовлечённость. Для Ка-

захстана такой подход применим в условиях реформ госслужбы: одного контроля и инструкций недостаточно, требуется лидерство, способное формировать стратегическое видение и доверие общества.

В противовес трансформационному подходу Р. Гринлиф предложил концепцию «служашего лидерства» (Servant Leadership), согласно которой лидерство строится на служении интересам коллектива и общества [5]. Для госсектора Казахстана это особенно актуально: повышение доверия к государственным институтам невозможно без смещения фокуса от иерархического доминирования к ориентации на общественное благо и поддержку сотрудников.

Современные концепции также развивают идеи распределённого лидерства (Дж. Спиллане), когда управленческие функции делегируются нескольким ключевым фигурам в организации [6]. Для казахстанской госслужбы данный подход открывает перспективы командной работы и снижения рисков избыточной бюрократизации. Однако его применение осложняется культурными особенностями, где вертикальные формы управления традиционно преобладают.

Анализ концептуальных моделей показывает, что для государственной службы Казахстана ограничимо применимы ранние «героические» концепции, тогда как поведенческие, ситуационные и трансформационные модели обладают высокой объяснительной силой. Наибольший потенциал имеет сочетание трансформационного и служашего лидерства, адаптированных с учётом институциональной специфики и культурных особенностей. Подобное сочетание позволяет решать двойную задачу: обеспечивать дисциплину и выполнение регламентов, с одной стороны, и формировать ориентацию на результат, инновации и общественное доверие с другой.

3. Лидерство как стратегический инструмент управления человеческим капиталом государственных органов

Современные исследования в области государственного управления демонстрируют, что лидерство в госсекторе не сводится к межличностному влиянию руководителя на подчинённых. Оно становится стратегическим инструментом управления человеческим капиталом, ключевым ресурсом государственных органов, определяющим их способность реализовывать реформы, предоставлять качественные услуги и поддерживать доверие общества.

В теории стратегического управления человеческими ресурсами подчёркивается, что человеческий капитал государственных служащих обладает специфическими характеристиками: высокой зависимостью от институциональной среды, нормативных ограничений и общественных ожиданий [7]. Лидерство в этой среде обеспечивает не только управление процессами, но и формирование ценностей, которые транслируют стратегические приоритеты государства в ежедневную практику служащих.

Трансформационное лидерство, описанное Б. Бассом и Б. Аволио, показало свою эффективность в государственных организациях, где требуются не только дисциплина и выполнение инструкций, но и способность сотрудников разделять стратегическое видение [4]. Руководитель, выступающий трансформационным лидером, не просто координирует процессы, а формирует у служащих ощущение сопричастности к миссии государства, что повышает их мотивацию и вовлечённость. Ключевым вызовом для государственных органов является удержание и развитие кадров. Международные исследования в области Public Management фиксируют, что ориентация на транзакционные формы лидерства (вознаграждение и санкции) в условиях госслужбы ведёт к снижению удовлетворённости трудом и росту текучести кадров [8]. Напротив, лидерство, ориентированное на развитие, демонстрирует положительное влияние на вовлечённость и готовность сотрудников инвестировать усилия в долгосрочные цели.

Кроме того, лидерство в госсекторе выполняет институциональную функцию формируя культуру подотчётности, прозрачности и открытости [9]. Данный аспект особенно важен для Казахстана, где государственные реформы направлены на повышение доверия граждан к институтам власти. В таких условиях лидер служит «проводником изменений», обеспечивая трансляцию стратегических задач государства в практику на уровне подразделений и отдельных сотрудников. Сильная сторона лидерства как стратегического инструмента заключается в его способности связывать формальные реформы с реальными изменениями организационной культуры. Если нормативные акты создают правила, то лидерство делает их частью повседневной практики. В этом проявляется его уникальная ценность для государственной службы: ни одна стратегия развития человеческого капитала не может быть реализована без наличия лидеров, способных превратить её в живой процесс.

Лидерство в системе государственной службы Казахстана должно рассматриваться не как индивидуальная компетенция отдельных руководителей, а как стратегический ресурс управления человеческим капиталом, что требует системного развития лидерских компетенций в рамках государственных программ, интеграции лидерства в HR-стратегии и формирования культуры, в которой лидерство становится нормой организационного поведения.

4. Анализ казахстанской практики лидерства: институциональные особенности и управленческие вызовы

Лидерство в системе государственной службы Казахстана развивается в условиях, где институциональные реформы, культурные традиции и управленческие практики находятся в сложном взаимодействии. В отличие от коммерческого сектора, здесь лидерство не может проявляться исключительно как индивидуальная харизма или инициатива руководителя: оно жёстко ограничено рамками законодательства, нормативных процедур и общественного контроля.

Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, Kazakhstan: Review of the Central Administration, 2017), ключевой особенностью управления в Казахстане остаётся высокая централизация, что затрудняет развитие моделей распределённого и ситуационного лидерства [10]. Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития прямо указывали на необходимость сокращения бюрократических барьеров и создания условий для большей автономии руководителей среднего звена. Однако фактическая практика свидетельствует о том, что децентрализация идёт медленнее, чем планировалось, что ограничивает поле для современных форм лидерства.

Культурный контекст также оказывает значительное влияние. Исследование Абдиева и Сатпаевой (2021) показало, что для Казахстана характерна высокая степень «дистанции власти», описанная в модели Г. Хофстеде [11]. Это выражается в доминировании авторитарных стилей руководства и ожидании от подчинённых беспрекословного подчинения. В таких условиях инициативность и новаторство часто воспринимаются как рискованные формы поведения. Данное культурное наследие ограничивает потенциал внедрения концепций трансформационного и служащего лидерства, акцентирующих внимание на доверии, партнёрстве и горизонтальных связях. При этом государство предпринимает шаги к формированию новой управленческой парадигмы. В Ежегодном отчёте Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан за 2020 год подчеркивалось, что одной из стратегических задач реформ является развитие лидерских компетенций у государственных служащих, включая умение формировать стратегическое видение, работать с командами и внедрять инновационные практики [12]. В рамках модернизации вводятся компетентностные модели, где лидерский потенциал оценивается наряду с профессиональными знаниями и опытом.

Тем не менее, на практике сохраняется несколько системных вызовов. Во-первых, программы развития лидерства пока носят преимущественно формальный характер и ограничиваются краткосрочными тренингами, не интегрированными в долгосрочные HR-стратегии государственных органов. Во-вторых, наблюдается разрыв между «декларируемыми» и фактическими практиками: несмотря на официальные заявления о необходимости развития лидерских качеств, в реальности система поощряет исполнение инструкций, а не инициативность. Отдельного внимания заслуживает проблема удержания кадров и текучести. В исследовании Всемирного банка (Attracting and Retaining Talent in the Public Sector: Kazakhstan Case Study, 2019) отмечено, что одним из главных факторов демотивации является отсутствие у сотрудников ощущения значимости своей работы и перспектив профессионального роста [13]. Данный аспект напрямую связан с качеством лидерства: руководители, ориентированные исключительно на контроль, не способны удерживать талантливых

специалистов, тогда как трансформационное лидерство могло бы компенсировать структурные ограничения, обеспечивая эмоциональную вовлечённость и ориентацию на миссию.

На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что казахстанская практика лидерства характеризуется противоречием: на уровне стратегических документов и реформ декларируется переход к современным моделям управления, тогда как институциональные и культурные барьеры сохраняют доминирование традиционного авторитарно-транзакционного стиля. Такое стечение факторов формируют риски формализации реформ, когда компетенции «лидерства» существуют в стратегиях и отчётах, но слабо проявляются в ежедневной управленческой практике. Преодоление этого противоречия требует институционализации программ лидерского развития, усиления практической подготовки руководителей и формирования организационной культуры, где лидерство воспринимается как стратегическая необходимость, а не модная риторика.

4. Перспективы трансформации лидерских моделей в контексте цифровизации и реформ государственного управления

Цифровизация и институциональные реформы коренным образом меняют природу лидерства в системе государственной службы. Если традиционные модели были сосредоточены на контроле и администрировании, то новые управленческие условия требуют лидерства, способного обеспечивать инновации, открытость и ориентацию на гражданина как ключевого бенефициара государственных услуг.

В Отчете Организации экономического сотрудничества и развития (Digital Government Review of Kazakhstan, 2019) отмечается, что цифровизация государственных процессов предъявляет новые требования к управленцам: от них ожидается способность внедрять инновации, управлять межведомственным взаимодействием и формировать культуру «гибкого правительства» (Agile Government) [14]. В таких условиях лидеры должны демонстрировать не только административные навыки, но и компетенции, связанные с изменениями и адаптацией.

Особое значение приобретает трансформационное лидерство, позволяющее формировать долгосрочное стратегическое видение цифрового государства. Без готовности руководителей вдохновлять сотрудников и формировать новые ценности цифровизация рискует свестись к технической автоматизации без изменения управленческой культуры [4]. Казахские реформы, обозначенные в Национальном плане по развитию цифрового правительства до 2025 года, прямо увязывают цифровизацию с необходимостью развития лидерских компетенций, в частности способности руководителей транслировать ценность открытости и сервисной ориентации [15].

Другим направлением трансформации является развитие распределённого лидерства. В усло-

виях цифрового взаимодействия между ведомствами и регионами руководитель не может быть единственным носителем управленческой инициативы. Как показывает опыт стран ОЭСР, успешные проекты e-Government реализуются там, где ответственность за лидерство распределяется между несколькими уровнями управления, от центральных министерств до региональных подразделений [16]. Для Казахстана этот подход особенно актуален с учётом высокой централизации системы госслужбы: переход к распределённому лидерству способен повысить эффективность и снизить зависимость от узкого круга руководителей.

Значимую роль играет и «служашее лидерство», которое в контексте цифровизации приобретает новый смысл. Если ранее оно акцентировало внимание на заботе о персонале и гражданах, то сегодня это проявляется в готовности лидеров ставить интересы пользователей цифровых госуслуг в центр управленческих решений. Согласно отчёту Всемирного банка (World Bank GovTech Maturity Index, 2022), Казахстан вошёл в группу стран с высоким уровнем зрелости цифрового правительства, но ключевым фактором дальнейшего прогресса названа именно способность управленцев перестроить организационные процессы под нужды граждан [17].

При этом сохраняются вызовы. Во-первых, цифровизация усиливает риски формализации лидерских компетенций, когда руководители ограничиваются техническим внедрением ИТ-решений без развития стратегического и ценностного измерения лидерства. Во-вторых, быстрые темпы внедрения цифровых технологий создают нагрузку на персонал: без поддержки со стороны лидеров сопротивление изменениям может стать системным барьером. В-третьих, сохраняется разрыв между официальными стратегиями и ежедневной управленческой практикой, что подтверждается результатами опросов госслужащих в Казахстане, фиксирующих низкий уровень готовности к изменениям и инновациям [12].

Исходя из чего, автором делается вывод о том, что перспективы развития лидерства в Казахстане связаны с формированием комплексной модели, сочетающей трансформационное, распределённое и служашее лидерство. Только такой синтез позволит обеспечить не просто внедрение цифровых технологий, но и реальное изменение управленческой культуры, в которой ценности доверия, открытости и ориентации на гражданина станут нормой.

Заключение

Анализ концептуальных подходов к лидерству показывает, что классические модели, ориентированные на личные качества руководителей, обладают ограниченной применимостью в условиях государственной службы. Гораздо большую ценность для публичного сектора имеют поведенческие, ситуационные и трансформационные теории, которые позволяют учитывать специфику бюрократических структур и необходимость адаптации управленческих стилей к уровню готовности персонала. Важным дополнением выступают концепции

служащего и распределённого лидерства, формирующие культуру доверия, командности и ориентации на общественное благо.

Для Казахстана лидерство в системе государственной службы приобретает стратегическое значение. С одной стороны, сохраняется институциональная инерция: высокая централизация, регламентированность и культурные традиции иерархичности продолжают поддерживать транзакционный и авторитарный стили управления. С другой стороны, реформы госслужбы и программы цифровизации задают вектор на формирование новых лидерских моделей, где акцент делается на ценностях открытости, подотчётности и сервисной ориентации. Особое значение лидерство приобретает как инструмент стратегического управления человеческим капиталом. Оно способно связать формальные реформы с практическими изменениями организационной культуры, повысить мотивацию служащих, снизить текучесть кадров и обеспечить готовность персонала к внедрению инноваций. В условиях цифровой трансформации лидерство становится не просто функцией руководителя, а системным ресурсом, определяющим устойчивость всей государственной службы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно подчёркивает необходимость перехода от декларативных к институционализированным практикам лидерского развития, что требует интеграции лидерских компетенций в HR-стратегии государственных органов, разработки долгосрочных программ подготовки руководителей и создания механизмов оценки их лидерского потенциала.

Таким образом, роль лидерства в управлении человеческими ресурсами на государственной службе Казахстана заключается в способности соединить институциональные реформы, культурные особенности и стратегические цели государства. Именно лидерство может стать ключевым фактором, обеспечивающим не только формальное проведение реформ, но и реальную трансформацию управленческой практики в сторону ориентации на общественное доверие и эффективность.

Список литературы

1. Carlyle, T. (1993). *On heroes, hero-worship, and the heroic in history*. Berkeley: University of California Press. (Original work published 1841).
2. Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. *Journal of Social Psychology*, 10(2), 271–299. <https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366>.
3. Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1982). *Management of organizational behavior: Utilizing human*

resources (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

4. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. New York: Paulist Press.
6. Spillane, J. P. (2006). *Distributed leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
7. Wright, B. E., & Pandey, S. K. (2010). Transformational leadership in the public sector: Does structure matter? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(1), 75–89. <https://doi.org/10.1093/jop-art/mup003>.
8. Park, S. M., & Rainey, H. G. (2008). Leadership and public service motivation in U.S. federal agencies. *International Public Management Journal*, 11(1), 109–142. <https://doi.org/10.1080/10967490801887954>.
9. Van Wart, M. (2013). Lessons from leadership theory and the contemporary challenges of leaders. *Public Administration Review*, 73(4), 553–565. <https://doi.org/10.1111/puar.12069>.
10. OECD. (2017). *Kazakhstan: Review of the central administration*. OECD Public Governance Reviews. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>.
11. Абдиев, К. С., Сатпаева, З. К. (2021). Культурные измерения и практики лидерства в публичной администрации Казахстана. *Центральноазиатский журнал общественных наук и гуманитарных исследований* (до 2021), 7(2), 34–42.
12. Agency for Civil Service Affairs of the Republic of Kazakhstan. (2020). *Annual report on civil service development in Kazakhstan*. Astana: ACSSR.
13. World Bank. (2019). *Attracting and retaining talent in the public sector: Kazakhstan case study*. Washington, DC: World Bank.
14. OECD. (2019). *Digital government review of Kazakhstan: Leading the digital transformation for a smarter nation*. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264318878-en>.
15. Правительство Республики Казахстан. (2020). *Национальный план по развитию цифрового правительства до 2025 года*. Астана.
16. Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>.
17. World Bank. (2022). *GovTech maturity index 2022: Achieving citizen-centric digital government*. Washington, DC: World Bank.